

MIRZO ULUG'BEK NOMIDAGI O'ZBEKISTON
MILLIY UNIVERSITETI

TAEKVONDO VA SPORT FAOLIYATI
FAKULTETI

**JISMONIY TARBIYA VA SPORT SOHASINI RIVOJLANTIRISH
ISTIQBOLLARI: MUAMMO VA YECHIMLARI**

**2025 yil
2-3 may**

**V RESPUBLIKA ILMIY-AMALIY
ANJUMANI**

<http://sportmarketing.nuu.uz>

**O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY TA’LIM,
FAN VA INNOVATSIYALAR VAZIRLIGI
MIRZO ULUG‘BEK NOMIDAGI O‘ZBEKISTON MILLIY
UNIVERSITETI**

TAEKVONDO VA SPORT FAOLIYATI FAKULTETI

**JISMONIY TARBIYA VA SPORT SOHASINI
RIVOJLANTIRISH ISTIQBOLLARI: MUAMMO
VA YECHIMLAR**

V Respublika ilmiy-amaliy anjumani maqolalari

TO‘PLAMI

**2-3 may
2025 yil**

TOSHKENT – 2025

BOKSCHILARNING JAB ZARBASINI TEXNIK XARAKATLAR DAVOMIDA TANA BO'G'IMLARINING MAKSIMAL BURCHAK TEZLIGINING KINEMATIK TAHLILI

Tajibaev Soyib Samijonovich, pedagogika fanlari doktori (DSc), professor,

O'zbekiston davlat jismoniy tarbiya va sport universiteti,

Chirchiq shahri, O'zbekiston

e-mail: soyibjontajibayev@gmail.com

Omonov Davron Alisherovich

O'zbekiston davlat jismoniy tarbiya va sport universiteti,

2-kurs tayanch doktorant, Chirchiq, O'zbekiston,

e-mail: omondavr717@gmail.com

Annotatsiya. Ushbu tadqiqotda malakali bokschilarning Jab zarbasi bajarilishida tana bo'g'imlarining maksimal burchak tezligi kinematik jihatdan tahlil qilindi. Tadqiqot davomida yuqori malakali sportchilarning harakat fazalari o'rganilib, asosiy bo'g'imlarning burchak tezligiga ta'sir etuvchi omillar tahlil qilindi. Natijalar Jab zarbasining samaradorligini oshirish uchun optimal texnik parametrlarni aniqlashga imkon beradi. Ushbu ma'lumotlar murabbiylar va sportchilar uchun zarbaning biomexanik asoslarini tushunishda va texnik mahoratni takomillashtirishda muhim ahamiyatga ega.

Kalit so'zlar: Kinematik xususiyatlar, zarbalar, bokschilar, Jab zarbasi, kinematik tahlil, burchak tezligi, tana harakatlari, biomexanika, zarba mexanikasi, zarba texnikasi, kuch parametrlari, zarba tezligi.

Ключевые слова: Кинематические свойства, удары, боксеры, удар джебом, кинематический анализ, угловая скорость, движения тела, биомеханика, механика удара, техника удара, силовые параметры, скорость удара.

Keywords: Kinematic properties, punches, boxers, Jab punch, kinematic analysis, angular velocity, body movements, biomechanics, punch mechanics, punch technique, force parameters, punch velocity.

Dolzarbligi. Boksda Jab zarbasi tezkorlik, aniqlik va zarba uzatish sur'atini shakllantirishda asosiy texnik elementlardan biri sanaladi. Ushbu zarbaning samaradorligi tana bo'g'imlarining muvofiqlashtirilgan harakati va maksimal burchak tezliklariga bevosita bog'liq. Harakat kinematikasining chuqur tahlili, xususan, yelkalar, tirsaklar va bilaklar bo'g'imlaridagi maksimal burchak tezliklarini o'rganish, zarba texnikasini ilmiy asosda takomillashtirish imkonini beradi. Jab zarbasining kinematik xususiyatlarini aniqlash, mashg'ulot uslublarini optimallashtirish, sportchining texnik salohiyatini oshirish va jarohatlarning oldini olishda muhim ahamiyat kasb etadi. Shundan kelib chiqib,

bokschilarning Jab zarbasi texnik harakatlari davomida tana bo'g'imlarining maksimal burchak tezligini tahlil qilish zamonaviy sport texnologiyalari va ilmiy-metodik yondashuvlar talablariga javob beruvchi dolzarb tadqiqot yo'nalishi hisoblanadi.

Mavzuning o'rganilganligi. Zarba texnikasini shakllantirishda harakatlarning muvofiqlashtirilishi va aylanish harakatlarining burchak tezligiga ta'siri sportchilarning zarba samaradorligini oshirishda muhim omil sifatida ko'rib chiqilgan [1]. Asosiy zarbalarni, jumladan, to'g'ridan-to'g'ri va yon zarbalarni o'rgatish metodikasi ishlab chiqilib, zarbalarni to'g'ri bajarish uchun bosqichma-bosqich o'rgatish va maxsus mashqlar zarurligi aniqlangan [2]. Yuqori malakali sportchilarning yon zarbani bajarish texnikasi va zarba davomiyligi o'rganilgan bo'lib, zarba texnikasida boshlang'ich pozitsiyaga tez qaytishning ahamiyati ko'rsatib o'tilgan [3]. Jab va hook zarbalarini bajarish paytida yelka, tirsak va bilak bo'g'imlarining kinematik harakati 3D tizimda tahlil qilinib, burchak tezliklaridagi farqlar aniqlangan [4].

Zarba tezligi va portlovchi kuch ko'rsatkichlari o'rtasidagi bog'liqlik o'rganilib, zarba samaradorligini oshirish uchun tos va son sohalarida portlovchi kuch va maksimal tezlikni rivojlantirish zarurligi aniqlangan [5]. Zarba texnikasini takomillashtirishda mushaklararo muvofiqlashtirishning ahamiyati va vestibulyar yuklamalar bilan mashqlarning ijobiy ta'siri isbotlangan [6].

Turli malakali bokschilar o'rtasida to'g'ridan-to'g'ri zarbaning biomexanik xususiyatlari solishtirilgan [7]. Shu bilan birga, taekvondodagi zarba texnikasi bo'yicha tadqiqotlar ham harakat tezligi va tizza harakatining zarba samaradorligiga ta'sirini yoritgan [8,9]. Reaksiya va qarshi hujum tezligi kabi omillar malakali bokschilarda zarba natijadorligini belgilovchi muhim xususiyat sifatida ko'rsatib o'tilgan [10].

Bokschilarning Jab zarbasini bajarish jarayonida tana bo'g'imlarining maksimal burchak tezliklarini tahlil qilish, zarba texnikasi va kinematik xususiyatlarini yanada chuqurroq o'rganish uchun dolzarb va yetarlicha asoslangan ilmiy yo'nalish sanaladi.

Tadqiqotning maqsadi. Bokschilarning Jab zarbasini bajarish jarayonida tana bo'g'imlarining maksimal burchak tezligini kinematik jihatdan tahlil qilish va uning samaradorlikka ta'sirini aniqlashdir. Tadqiqot davomida Jab zarbasi bajarilishining asosiy bosqichlari, harakat fazalari va tana bo'g'imlarining burchak tezligi o'rganish.

Tadqiqot vazifalari: 1. Bokschilarning Jab zarbasini bajarish texnik harakatlarini bosqichma-bosqich o‘rganish.

2. Harakat davomida har bir asosiy bo‘g‘imning burchak tezligi o‘zgarishini o‘lchash va maksimal burchak tezliklarini aniqlash.

3. Jab zarbasi vaqtida bo‘g‘imlar o‘rtasidagi harakatlarning muvofiqlashtirilishini (koordinatsiyasini) baholash.

4. Sport ustaligiga nomzod va sport ustasi darajadagi bokschilarda maksimal burchak tezligi ko‘rsatkichlarini taqqoslash.

5. Olingan natijalar asosida Jab zarbasining texnik bajarilishini takomillashtirish bo‘yicha ilmiy-amaliy tavsiyalar ishlab chiqish.

Tadqiqot usullari va uning tashkillashtirilishi. Tadqiqot ishi O‘zbekiston davlat jismoniy tarbiya va sport universiteti qoshidagi “SPORT 360° 3D MA biomexanik laboratoriya” da olib borildi.

Tana bo‘g‘imlarining burchak tezligi va tezlanishiga asoslanib, quyidagi natijalar o‘lchab baholandi:

- Zarbani to‘g‘ri bajarish texnikasi.

- Zarba paytidagi reaksiya vaqti.

- Tana bo‘g‘imlarining zarba paytidagi burchak tezligi.

Barcha kinematik tahlillar ma‘lumotlarning ishonchliligini ta‘minlash uchun standart protokollar asosida amalga oshirildi

Tadqiqot yo‘nalishlarini quyidagi asosiy bo‘limlarga ajratish mumkin:

1. **Biomexanik tahlil yo‘nalishi.** Harakat kinematikasi – Jab zarbasi bajarilishida tana segmentlarining burchak tezligi, burchak tezlanishi va harakat trayektoriyasini o‘rganish.

Bo‘g‘imlarning harakat diapazoni – yelkalar, tirsak va bilak bo‘g‘imlarining optimal harakat amplitudasini aniqlash.

2. **Sport kinematikasi va zarba texnikasining tahlili.** Jab zarbasining fazalarini ajratish – Tayyorlanish, zarba berish va qayta himoyalash bosqichlarining kinematik tavsifi.

Sportchining holati va harakat koordinatsiyasi – Tana balansining zarbaga ta‘siri va oyoqlarning harakat dinamikasi.

Zarba samaradorligini oshirish usullari – Burchak tezligi va tana koordinatsiyasini optimallashtirish orqali texnikani takomillashtirish.

3. **Ilmiy va amaliy yo‘nalishlar.** Ilmiy jihat – Boks texnikasini yaxshilash uchun biomexanik tadqiqotlardan foydalanish.

Amaliy qo‘llanilishi – Mashg‘ulot jarayonida kinematik natijalardan

foydalanish va sportchilarning texnik tayyorgarligini oshirish.

Mashg'ulot metodikasi – Zarbaning kuchi va tezligini oshirishga qaratilgan maxsus mashqlar tizimini ishlab chiqish.

4. Eksperimental tadqiqot yo'nalishi. Harakatlarni raqamli tahlil qilish – Videotahlil va sensor texnologiyalar yordamida burchak tezliklarini o'lchash.

Sportchilarning mahorat darajasiga bog'liq o'zgarishlar – Boshlovchi va malakali bokschilarning zarba biomexanikasi o'rtasidagi farqlarni o'rganish.

Statistik ishlov berish – Olingan ma'lumotlarni matematik tahlil qilish va natijalarning ishonchliligini baholash.

Xulosalar. Ushbu tadqiqotda malakali bokschilarning Jab zarbasini bajarish jarayonida tana bo'g'imlarining maksimal burchak tezligi kinematik jihatdan tahlil qilindi. Natijalar zarbaning samaradorligi sportchining harakat koordinatsiyasi, tana segmentlarining optimal burchak tezligi va umumiy biomexanik xususiyatlari bilan bevosita bog'liq ekanligini ko'rsatdi.

Tahlil natijalariga ko'ra Jab zarbasi davomida yelka, tirsak va bilak bo'g'imlarining burchak tezligi muhim rol o'ynaydi, ularning optimal kombinatsiyasi zarbaning tezligi va kuchini oshiradi. Tana og'irlik markazining dinamikasi zarba samaradorligiga ta'sir qiladi, bu esa zarbaning kuchi va barqarorligini ta'minlashda muhim omil hisoblanadi. Sportchilarning texnik tayyorgarligini takomillashtirish uchun kinematik tahlil natijalari asosida maxsus mashqlar tizimini ishlab chiqish zarur. Tadqiqot natijalari murabbiylar va sportchilarga Jab zarbasining biomexanik asoslarini yanada chuqurroq tushunish va uni takomillashtirish bo'yicha ilmiy asoslangan tavsiyalar ishlab chiqish imkonini beradi.

Adabiyotlar

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.Mirziyoyevning 2018-yil 5-martdagi "Jismoniy tarbiya va sport sohasida davlat boshqaruvi tizimini tubdan takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi PF-5368-son farmoni. <http://Lex.uz>

2. Павленко А.В., Герасимов А.А., Зимин А.В. Варианты прямых ударов в контексте особенностей биомеханического строения боксера // Ученые записки университета. П.Ф. Лесгафт. – 2017. – № 10 (152). – Страницы 179-182..

3. Агафонов А. И. Динамика технических показателей прямого удара ногой юных кикбоксеров в течение первого года обучения

MUNDARIJA

Mualliflar	Maqolanning nomi	Bet
<i>I.U.Madjidov</i>	KIRISH SO‘ZI	3
1-SHO‘BA: YUQORI MALAKALI SPORTCHILARNI TAYYORLASH JARAYONING TAKOMILLASHTIRISH		
V.Sh.Raximov	СПОРТ, ОБРАЗОВАНИЕ И ИННОВАЦИИ: ПОДГОТОВКА КОНКУРЕНТОСПОСОБНЫХ КАДРОВ В СОВРЕМЕННОМ УЗБЕКИСТАНЕ	4
Masharipov F.T	TALABALARNING RIVOJLANISH VA JISMONIY TAYYORGARLIGINI KORREKSIYALASH USLUBIYATI	9
Tajibaev S.S. Omonov D.A.	BOXSCHILARNING JAB ZARBASINI TEXNIK XARAKATLAR DAVOMIDA TANA BO‘G‘IMLARINING MAKSIMAL BURCHAK TEZLIGINING KINEMATIK TAHLILI	17
Абдиев Б.Б.	РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ СТУДЕНТОВ-КРИКЕТИСТОВ С ПОМОЩЬЮ УПРАЖНЕНИЙ, ПРИМЕНЯЕМЫХ НА ТРЕНИРОВКАХ ТХЭКВОНДО (WT)	22
Дадабоева О.А.	ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ СПЕЦИАЛЬНОЙ СИЛОВОЙ ПОДГОТОВКИ ЮНЫХ ДЗЮДОИСТОК НА УЧЕБНО- ТРЕНИРОВОЧНОМ ЭТАПЕ	28
Жумакулов Ж.М.	ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СПЕЦИАЛЬНЫХ ТЕСТОВ ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ СПЕЦИАЛЬНОЙ ВЫНОСИМОСТИ У КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ НАЦИОНАЛЬНЫХ БОРЦОВ	32
Ummataliev Sh. Sh.	MUSOBAQA JARAYONIDA YOSH VOLEYBOLCHILARNING PSIXOEMOTSIONAL HOLATINI TAHLILI	38
Aslonova G. A.	МАКТАВ YOSHIDAGI IMKONIYATI CHEKLANGAN O‘QUVCHILAR UCHUN GIMNASTIKAGA IXTISOSLASHGAN MASHQLAR YORDAMIDA ADAPTIV JISMONIY TARBIYANING AHAMIYATI	42
Shermuxeimedova N.N	O‘QUV TAYYORLOV GURUHI GANDOLCHILARIDA MASHG‘ULOT YUKLAMALARINI RIVOJLANTIRISH SAMARADORLIGI	44

Atanazarov A.A.	TALABA DZYUDUCHILARNING PEDAGOGIK TADQIQOT NATIJALARIDA MAXSUS OG'IR ATLETIKAGA IXTISOSLASHGAN MASHG'ULOT DASTURINING SAMARADORLIGINI ASOSLASH	47
U.Raximov T.Mo'minov	BOSHLANG'ICH TAYYORLOV GURUHIDAGI YOSH REGBICHILARNI TAYYOTLASH USLUBIYATI	50
Shixov G'.I.	FUTBOLCHILARNING YILLIK TAYYORGARLIK TIZIMIDA ZAMONAVIY METODLARNING AHAMIYATI	53
2-SHO'BA: JISMONIY TARBIYA VA SPORT FAOLIYATINING TASHKILIY-BOSHQARISH MUAMMOLARI VA ULARNING YECHIMLARI		
Абдикулов Ж.Н.	РАЗВИТИЕ ТЕХНИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ ГРЕКО-РИМСКИХ БОРЦОВ С ПОМОЩЬЮ КРУГОВЫХ УПРАЖНЕНИЙ	56
Shermuxeimedova N.N	GANDOL SPORTI TALABALAR ORASIDA JISMONIY FAOLLIKNI OSHIRISHDA UNING ILMIY-USLUBIY ASOSLARI	60
Atanazarov A.A.	TALABA DZYUDUCHILARNI MASHG'ULOT JARAYONLARIDA OG'IR ATLETIKA MAXSUS MASHQLARI ORQALI MASHG'ULOT JARAYONLARINI TASHKIL QILISH	63
Raximov U.I.	YOSH FUTBOLCHILARGA TO'PNI BOSHQARISH VA TEZKORLIK QOBILYATINI OSHIRISHIDA HARAKATLI O'YINLARDAN FOYDALANISH USLUBIYATI	67
Усмонова Н.О.	ФИЗИЧЕСКИЕ КАЧЕСТВА И ЕДИНСТВО НАГРУЗКИ И ОТДЫХА В ПРОЦЕССЕ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ	71
Shaimardanov Sh.	VOLEYBOLCHILARDA HUJUM ZARBASINI QABUL QILISH TEXNIKASINI KINEMATIK VA KINETIK KO'RSATKICHLAR ASOSIDA TAKOMILLASHTIRISH METODIKASI	76
Azimova S.B.	SPORTCHILARNING CHIDAMLILIK SIFATINING RIVOJLANGANLIK DARAJASINI ANIQLASH UCHUN NAZORAT VOSITALARI	79
Шукурова С.С	ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА СПОРТИВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ЛЕГКОЙ АТЛЕТИКИ В АЦИКЛИЧЕСКИХ И ЦИКЛИЧЕСКИХ ВИДАХ СПОРТА	84
3-SHO'BA: SPORT ZAXIRALARINI TAYYORLASHNING ZAMONAVIY ISTIQBOLLARI		
Sharipov A.K.	ZAMONAVIY YONDASHUVLAR ASOSIDA JISMONIY MADANIYAT YO'NALISHI TALABALARIDA MUSTAQIL TA'LIMGGA IJOBIY MUNOSABATNI RIVOJLANTIRISH	91